

SINOSSI V 1.4 DEL 25.05.2025

Titolo	INFLUENZA DELLA CONFORMAZIONE TORACICA SULLA TOLLERANZA ALLO SFORZO IN UNA COORTE PROSPETTICA DI INDIVIDUI SINTOMATICI CON PROLASSO VALVOLARE MITRALICO SOTTOPOSTI AD ECOCARDIOGRAMMA DA SFORZO FISICO
Codice	ACRONIMO: "MVP&ESE"
Promotore	MultiMedica
Sperimentatore Principale	Dr. Sonagliani Andrea - UO Cardiologia Ospedale San Giuseppe Milano
Razionale	<p>Nonostante la prevalenza del prolasso valvolare mitralico (acronimo inglese "MVP") nella popolazione generale e la nota ridotta tolleranza allo sforzo fisico dei soggetti con MVP, esistono pochi dati in letteratura sulla capacità di esercizio degli individui con MVP. Ad oggi, solo pochi studi hanno valutato la capacità funzionale durante sforzo dei soggetti con MVP rispetto ai controlli sintomatici senza MVP, utilizzando l'ecocardiogramma da sforzo fisico (acronimo inglese "ESE") [1,2] oppure il test da sforzo cardiopolmonare (acronimo inglese "CPET") [3-5]. Questi autori hanno attribuito la ridotta tolleranza allo sforzo dei soggetti con MVP a diversi fattori, tra cui l'incompetenza cronotropa, un'anomala riserva vascolare polmonare, una limitata riserva contrattile ventricolare destra, e non solo ad un peggioramento dell'insufficienza mitralica (acronimo inglese "MR") e/o all'ipertensione polmonare evocata/e dallo sforzo fisico. Tuttavia, gli autori non hanno considerato la possibile influenza esercitata da fattori antropometrici, in particolare la conformazione toracica del paziente, sulla tolleranza allo sforzo dei soggetti con MVP.</p> <p>I dati della letteratura suggeriscono una forte relazione tra l'MVP e varie anomalie della conformazione toracica, tra cui il pectus excavatum, il pectus carinatum, la sindrome della schiena dritta e la scoliosi [6]. Nel corso degli ultimi anni, il nostro gruppo di ricerca ha ideato l'indice di Haller modificato (acronimo inglese "MHI"), una metodica non radiologica in grado di quantificare la conformazione toracica del paziente senza alcuna esposizione a radiazioni ionizzanti. Questo indice viene ottenuto dividendo il diametro latero-laterale del torace (misurato con apposito calibro rigido munito di un livello scorrevole) per il</p>

	<p>diametro antero-posteriore del torace (misurato dalla sezione ecocardiografica parasternale asse lungo, come la distanza tra l'apice vero del settore di immagine e la parete posteriore dell'aorta discendente, visualizzata posteriormente all'atrio sinistro) [7]. Un MHI >2.5 è diagnostico di pectus excavatum o conformazione concava della parete toracica anteriore, mentre un MHI \leq2.5 identifica individui con una conformazione toracica normale [8].</p> <p>Abbiamo precedentemente dimostrato che i soggetti con MVP hanno spesso una conformazione toracica a torace concavo e che i soggetti con MVP e MHI >2.5, nonostante una ridotta tolleranza allo sforzo e una ridotta deformazione dei segmenti miocardici basali, hanno una bassa prevalenza di eventi cardiovascolari avversi maggiori ad un follow-up a medio termine [9,10].</p> <p>Abbiamo ipotizzato che i soggetti con MVP, che hanno spesso vari gradi di deformità toracica anteriore, possano avere una tolleranza allo sforzo fisico significativamente ridotta rispetto ai controlli sintomatici senza MVP. Inoltre, abbiamo ipotizzato che l'MR al picco dell'esercizio possa essere significativamente meno severa nei soggetti con MVP ed MHI >2.5 rispetto a quelli con MHI \leq2.5. Pertanto, il presente studio è stato disegnato principalmente per valutare l'influenza della conformazione toracica, misurata in maniera non invasiva con il MHI, sulla tolleranza allo sforzo fisico durante ESE in a coorte consecutiva di individui sintomatici con MVP senza MR severa, confrontati con un gruppo di controlli sintomatici senza MVP, abbinati per età e sesso. In secondo luogo, vogliamo valutare l'effetto del MHI sull'entità della MR all'acme dello sforzo valutata all'ESE, nella stessa coorte di individui con MVP. L'ESE verrà eseguito in occasione della prima visita subito dopo l'ecocardiogramma a riposo, nello stesso Ambulatorio di Cardiologia per esterni.</p>
<p>Obiettivi <i>Principali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilire se la tolleranza allo sforzo fisico, valutata all'ESE, sia significativamente ridotta nei soggetti sintomatici con MVP rispetto ai controlli sintomatici senza MVP, abbinati per età e sesso.

Criteria di inclusione riguardanti i controlli

Criteria di esclusione riguardanti i controlli

abbinati per età e sesso, sottoposti ad ESE per sintomi quali dispnea, dolore toracico e/o palpitazioni a riposo e/o indotti dallo sforzo fisico.

- Età <18 anni; assenza di sintomi quali dispnea, dolore toracico e/o palpitazioni a riposo e/o indotti dallo sforzo fisico; significative comorbidity cardiovascolari, respiratorie e/o renali; instabilità emodinamica; finestre ecocardiografiche scadenti; incapacità di eseguire l'esercizio fisico;.

Entrambi i gruppi di individui (individui MVP e controlli) saranno selezionati dall'Ambulatorio di Cardiologia, poiché inviati dal medico di famiglia per eseguire un ecocardiogramma transtoracico convenzionale e/o ecocardiogramma da sforzo a causa di sintomi, come dispnea a riposo e/o indotta da esercizio, dolore toracico e/o palpitazioni.

I pazienti saranno selezionati per l'inclusione nello studio osservazionale qualora abbiano già eseguito, secondo la pratica clinica standard, entrambe le procedure diagnostiche di ecocardiogramma transtoracico e ecocardiogramma da sforzo. La partecipazione allo studio sarà proposta esclusivamente ai soggetti già in possesso di tali esami, senza alcuna modifica al percorso assistenziale previsto.

Endpoint
Primario

- Stabilire se la tolleranza all'esercizio fisico (definita dai watts raggiunti al picco dello sforzo) sia significativamente ridotta nei soggetti sintomatici con MVP, rispetto ai controlli sintomatici senza MVP, abbinati per età e sesso.

Secondari

- Definire la relazione tra il MHI e la MR al picco dello sforzo, quantificata misurando l'area effettiva dell'orifizio rigurgitante (acronimo inglese "EROA" [15], nei soggetti con MVP).

Analisi Statistica

La normalità della distribuzione delle variabili continue verrà testata utilizzando il test di Shapiro-Wilk. Le variabili continue distribuite in maniera normale saranno espresse come media \pm deviazione standard, mentre quelle distribuite in maniera non normale saranno espresse come mediana (primo e terzo quartile).

La differenza tra le medie sarà stimata con un t-test indipendente a due code per le variabili distribuite in maniera normale, mentre il test di

	<p>Mann-Whitney sarà usato per confrontare le medie per le variabili distribuite in maniera non normale. Le variabili categoriche saranno confrontate con il test del Chi-Quadro.</p> <p>Le analisi di regressione logistica univariata e multivariata saranno eseguite per identificare i predittori indipendenti di intolleranza allo sforzo fisico, definita da un valore assoluto di watts al picco dello sforzo <100 [10]. Per ciascuna delle variabili indagate, saranno calcolati i corrispondenti odds ratios con gli intervalli di confidenza al 95%. Le variabili con un valore di $P < 0.10$ all'analisi univariata saranno poi incluse nel modello multivariato.</p> <p>Infine, le relazioni tra MHI and EROA al picco dello sforzo e/o tra MHI e strain longitudinale globale del ventricolo sinistro (acronimo inglese "LV-GLS") a riposo saranno valutate utilizzando i coefficienti di Pearson o Spearman.</p> <p>L'analisi statistica sarà eseguita col programma SPSS versione 28 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA), con i valori della $P < 0.05$ ritenuti statisticamente significativi.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>Un campione di 31 individui sintomatici con MVP e 31 controlli sintomatici senza MVP, abbinati per età e sesso, raggiunge l'80% di potenza nell'identificare una differenza di 25 punti tra il valore medio dei watts raggiunti al picco dello sforzo nei due gruppi (supponendo un valore medio di watts al picco dello sforzo pari a 100 nei soggetti sintomatici con MVP e pari a 125 nei controlli sintomatici senza MVP) [10] con una deviazione standard di 35 per entrambi i gruppi, utilizzando un t-test a varianza uguale di due campioni con un livello di significatività (alfa) del 5%.</p>